

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 2
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Агзамова Сайёра Саидаминовна, Туляганов Нозим Алишерович РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	6
2. Ризаев Элёр Алимджанович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	13
3. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Normirova Nargiza Nazarovna, Baxronov Bezod Shavkatovich, Normuradov Nodir Alisherovich MUVOZANAT FUNKSIYASI BUZILGANDA VESTIBULYAR ANALIZATORNI BAHOLASH.....	17
4. Исламова Нилуфар Бустановна, Назарова Нодира Шариповна СУРУНКАЛИ ТАРҚАЛГАН ПАРОДОНТИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ПОСТМЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРНИНГ ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ.....	20
5. Рахматова Дилнора Саиджоновна БОЛАЛАР ОРАСИДА ТИШ КАРИЕСИ КАСАЛЛИГИ ТЕКШИРИЛАЁТГАН БОЛАЛАРНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	25
6. Хамракулова Наргиза Орзуевна СУРУНКАЛИ СИНУСИТНИНГ УЗОҚ МУДДАТЛИ ШАКЛЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ БОШҚАРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	29
7. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола, Лугфуллаева Гульноза, Нормурадov Нодир Алишерович ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	31
8. Терехов Алексей Борисович, Нэстасе Корнелиу Иванович СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА КОРНЯ.....	36
9. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек А, Раджабий Музаянна Азиз кизи ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ.....	40
10. Ахмедов Хуршид Камалович ОРТОПЕДИК ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН БЕМОРЛАРДА ОФИЗ БЎШЛИГИДАГИ ЦИТОКИН ҲОЛАТИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	44
11. Курбонов Дилшод Фарходович, Хабибова Назира Насуллоевна ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАР СТОМАТОЛОГИК САЛОМАТЛИГИНИ АНИҚЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ.....	47
12. Эронов Ёқуб Қуватович ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАРДА ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ТАДҚИҚОД НАТИЖАЛАРИ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛЛАРИ.....	52
13. Атоева Максид Амановна РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА.....	55
14. Нурова Шоҳсанам Норпўлотовна АЁЛЛАРДА ЭСТРОГЕН ЕТИШМОВЧИЛИГИ ОҚИБАТИДА ТИШ-ЖАҒ ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР БЎЙИЧА УМУМИЙ ТАВСИФ.....	58
15. Идиев Ойбек Элмуродович, Ибрагимова Феруза Икромовна БОШ МИЯ ФАЛАЖИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА ЧАЙНОВ МУШАКЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	61
16. Астанов Отабек Миржонович ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИДА КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ.....	66
17. Ражабов Отабек Асрорович МЕТАЛЛОКЕРАМИК ПРОТЕЗИ БЎЛГАН БЕМОРЛАР ГУРУҲИДА ДАВОЛАШДАН ОЛДИНГИ ВА КЕЙИНГИ ИММУНОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАҲЛИЛИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	69
18. Taylakova Dildora Ibragimovna PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL FLUOROSIS IN CHILDREN.....	72
19. Ташева Гулчехра Сулямановна ОДОНТОГЕН ЯЛЛИҒЛАНИШ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ.....	76
20. Фозилов Уктам Абдураззқович ЮҚОРИГИ ЖАҒНИНГ ТОРАЙИШИ ҲИСОБИГА ЮЗАГА КЕЛГАН ПАТОЛОГИК ОКЛЮЗИЯНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	80
21. Ulug'bekova Gulrux Jo'rayevna, Adhamov Shohjahon Abdullajon o'g'li 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALARDA KO'Z KOSALARARO ORALIQ KENGLIKNING YOSHGA MOS KRANIOMETRIK KO'RSATKICHLARI.....	84
КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ АКАДЕМИКА Ш.И. КАРИМОВА.....	86

Хамрақулова Наргиза Орзуевна
Самарканд давлат тиббиёт университети

СУРУНКАЛИ СИНУСИТНИНГ УЗОҚ МУДДАТЛИ ШАКЛЛАРИ БЎЛГАН БЕМОЛЛАРНИ БОШҚАРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8033070>

АННОТАЦИЯ

Функционал микроэндоскопик синус операциясининг асосий мақсади остеомеатал комплекс соҳасини қайта тиклаш ва физиологик йўллар орқали узгарган синусларнинг ҳаво алмашувини ва дренаж функциясини тиклашдир. Эндоскоп назорати остида полипоз тўқимадан узгарган хужайралар ва деворлардан йирингли ва полипозли тўқималарни олиб ташлаш амалга оширилди.

Калит сўзлар: йирингли синусит, полипоз гаймарозтмондит, микроэндохирургия.

Хамрақулова Наргиза Орзуевна

Самаркандский государственный медицинский университет

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДЛИТЕЛЬНО ПРОТЕКАЮЩИМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКОГО СИНУСИТА

АННОТАЦИЯ

Основной целью функциональной микроэндоскопической хирургии пазух носа является реконструкция области остеомеатального комплекса и восстановление воздухообмена и дренажной функции пазух, которые были отключены физиологическими путями. Под контролем эндоскопа было проведено удаление гнойной и полипозной ткани из клеток и стенок, которые были отсоединены от полипозной ткани.

Ключевые слова: гнойный синусит, полипозный синусит, микроэндохирургия.

Khamrakulova Nargiza Orzuyevna

Samarkand State Medical University

FEATURES OF MANAGEMENT OF PATIENTS WITH LONG-TERM FORMS OF CHRONIC SINUSITIS

ANNOTATION

The main purpose of functional microendoscopic sinus surgery is to reconstruct the osteomeatal complex area and restore the air exchange and drainage function of the sinuses that have been disabled by physiological pathways. Under the control of an endoscope, purulent and polypous tissue was removed from cells and walls that were disconnected from the polypous tissue.

Key words: purulent sinusitis, polypous sinusitis, microendosurgery.

Кириш. Эпидемиологик тадқиқотларга кўра, сўнгги ўн йил ичида синуситлар билан касалланишлар сони 3 фоизга ошган. Аҳоли орасида ўртача катталар 5 – 15% ва болаларнинг 5%и ўткир синусит (ЎС)нинг бирон-бир шакли билан касалланиш ҳолати учрайди.

Ўткир синусит кўп ҳолларда консерватив даволанади ва одатда жарроҳлик аралашувини талаб қилмайди. Аммо асоратлар пайдо бўлса, операция қилиш мақсадга мувофиқдир. Айниқса, яллиғланиш жараёнлари кўшни органларга ва орбитал соҳага, мия ичига кириб бориш хавфи мавжуд бўлса, бундай ҳолда менингит ёки энцефалит, орбитал (окуляр) асоратлар келиб чиқиш хавфи юзага келади. Касаллик сурункали кечишида хирургик даво тавсия этилади. Агарда, беморлар синуситларнинг сурункали шаклларида азият чекса (гайморит, фронтит ва бошқалар), бу доимий бурун битиши, бурундан нафас олишнинг бузилиши, доимий бош оғриғи ва бошқа ҳолатлар намоён бўлишига олиб келади. Микрохирургик усулларни амалиётга жорий этиш жарроҳлик аралашувининг минимал инвазив усулларини ишлаб

чиқиш, бурун бўшлиғи ва синусларнинг функционал жарроҳлиги синуситларни даволашда сифат жиҳатидан янги ёндашув сифатида белгиланган (Кунельская В.Я., Мачулин А.И., 2006; Козлов В.С., 2007; Пискунов Г.С., 2009; Суберман Т.А. 2011) Аммо замонавий жарроҳлик усуллари ушбу касалликлар билан касалланишларни камайтирмайди. (Д.И.Заболотный). Шу муносабат билан биз ўз олдимизга мақсад қўйдик – микрохирургик операция орқали операция вақтида инфекцияни кўкрак қафаси ва бошқа соҳаларга ўтишининг олдини олиш, яллиғланишни ўз вақтида баргараф этишни ва бурун синуслари полипларини олиб ташлаш.

Тадқиқот мақсади. Демак, болаларда сурункали йирингли риносинуситни эндоскопик усулда даволашни усулларини такомиллаштириш ва давонинг янги усулларини мақбуллаштиришимиз керак.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқот учун биз СамМИ 1-сон Оториноларингология кафедраси қошидаги база “Саомед” хусусий клиникасида 50 нафар беморларни кузатдик.

Беморларнинг ўртача ёши 2 ёшдан 15 ёшгача. 28 та қизлар в 22 нафар ўғил болалар.

Беморлар икки гуруҳга бўлинди: 25 та асосий бемор ва 25 та назоратдаги беморлардан иборат эди. 15 та (30 %) беморларда икки томонлама сурункали йирингли гайморэтомидит, 10 та (20 %) беморларда полипоз гайморит, 15 та (30 %) беморларда полипоз гайморит сурункали гипертрофик ринит келтириб чиқарган, 10 та (20 %) беморларда бурун тўсиғининг қийшайиши.

Беморларнинг асосий гуруҳи қуйидагилардан иборат: икки томонлама сурункали гаймарэтомидит билан касалланган 8 та (32%) бемор, 5 та (20%) бемор полипоз гаймарэтомидит билан касалланган. 8 та (32%) бемор полипозли этмоидит гипертрофик ринит билан, 4 та (16%) бемор сурункали йирингли гаймарит.

Назорат гуруҳидаги беморлар қуйидагилардан иборат: 7 та (28 %) бемор икки томонлама сурункали йирингли гаймарэтомидит, 6 та (24%) бемор полипоз гаймарэтомидит, 5 та (20%) беморларда полипоз этмоидит гипертрофик ринит билан биргаликда, 7 та (28%) беморларда сурункали йирингли гаймарит; 12 та (24%) беморларда касаллик биринчи мартаба юзага келган бўлиб, 24 та (48%) беморларда такрорий характерга эга бўлган ва 5 та (10%) беморларда биринчи мартаба такрорланиши бўлса, 7 та (14%) беморларда 2-3 марта такрорланган, 2 та (4%) беморларда еса 7-8 марта такрорланиши кузатилган. Назорат гуруҳидаги барча беморларда этмоидотомия, полипозэтомидотомия ва полипогайморэтомидотомия операциялари ўтказилди. Операциядан сўнг анъанавий равишда даволанди. Даволаш маҳаллий ва умумий равишда олиб борилди. Асосан қўлланилган препаратлар маҳаллий яллиғланишга қарши ва гипосенсибилизацияловчи тасирга эга: глюкокортикостероидлардир. Йирингли яллиғланишлар учун кенг спектрли антибиотиклар қўлланилди. Кучли оғриқ безовта қилган ҳолатларда ибупрофен самарали ратижа берди. Эртаси куни тампонни бурун бўшлиғидан олиб ташлагандан сўнг синтаминин мази билан пахтали тикин бурун бўшлиғига киритилди. Асосий гуруҳнинг барча беморлари микроэндоскопик назорат остида операция қилинди. Микроэндоскопик синус операциясининг асосий мақсади остеоэтомал комплекс зонаси қайта тиклаш ва физиологик йўллар орқали зарарланган синуслар вентилизациясини ва дренажини тиклашдир. Эндоскоп назорати остида полипоз тўқима мавжуд соҳа хужайралари ва деворларидан йирингли ва полипоз

тўқималар максимал даражада олиб ташлаш амалга оширилди. Шу билан бирга қийшайган бурун тўсиғи ва бурун чиганоғида операция ўтказилди. Операциядан кейинги дастлабки уч кун бемор тизимли равишда кортикостероидларни қабул қилди. Кейин интраназал кортикостероидлар 6 ойдан 1.5-2 йилгача муддатга буюрилди. Бундан ташқари биз бир неча кун мобайнида беморлар бурун бўшлиғини эндоскоп назорати остида текширувдан ўтказдик, бурун бўшлиғидан қотқалоқ ва патологик қисмларни олиб ташладик. Шундай қилиб битта беморда бир вақтнинг ўзида бир эмас бир неча операциялар амалга оширилади.

Тадқиқот натижалари. Оптик асбоблар (эндоскоплар, микроскоп) ёрдамида визуал назорат остида жароҳлик амалиёти шикастланишларни минималлаштириш ва операцияни янада хавфсизроқ амалга ошириш имконини беради. Микроэндоскопик назорат остидаги барча параназал синуслардаги полипларни тўлик олиб ташлашга ёрдам беради. Операциядан кейинги даврда беморларни доимий назорат қилишни ҳам талаб қилади. Стероидларни қўллаш ва эндоскопик ринохирургиянинг комбинацияси, операциясидан кейинги даврни бундай тўлик бошқариш бурун орқали нафас олишни тиклаш ва бурун бўшлиғи полипозини қайталанишини камайтиради. Юқоридаги клиник хусусиятлардан кўриниб турибдики иккита катта гуруҳда бурун бўшлиғидаги асосий касаллиги ва патологияга олиб келган омил характери бир хил бўлган. Асосий гуруҳдаги беморларда касалликнинг қайталаниши фақат иккита беморда (4%) содир бўлган ва ушбу беморларда шиллик қават ўзгарган. Назорат гуруҳидаги беморларда такрорий полипоз ва йирингли яллиғланиш жараёнлари 15 та (60%) беморларда аниқланди, шиллик қаватдаги полипоз ўзгаришлар 8 та (32%) беморда, 2 та (8%) беморда бурун бўшлиғи, юқори жағ ва этмоидал синусларда майда полиплар. 12-18 ойдан кейин даволанишнинг узок муддатли натижалари бутун гуруҳда кузатилди.

Хулоса. Демак, бурун бўшлиғи ва буруннинг қўшимча синусларидаги микроэндоскопик операция беморнинг тезроқ тикланишига имкон беради, айниқса синуситларнинг оғир ҳолатларида эндохирургик ёндошув соғайишни сезиларли даражада тезлаштиради. Шунингдек, турли хил синуситларда микроэндоскопик операциядан сўнг тахминан 90% беморларнинг ахволи яхшиланади ва касаллининг қайталаниши камаяди.

Адабиётлар

1. Давронова Г.Б., Хушвакова Н.Ж. и др. «Усовершенствование методов лечения хронических ринитов и синуситов у больных с дакриоциститом» // Научное знание современности – 2019; №1, с.43-47.
2. Исхакова Ф. Ш., Хушвакова Н.Ж. и др. Оценка эффективности лечения бактериального рецидивирующего синусита // прорывные научные исследования как двигатель науки. – 2018. – С. 199-202.
3. Козлов В.С. Осложнения микроэндоскопических эндоназальных реконструктивных вмешательств. Методы профилактики и лечения // Российская ринология. 2012. - №2. – с. 23-26.
4. Бабкин Т.М., Демидова Е.А. Конусно-лучевая томография в диагностике одонтогенных гайморитов. // Мед. Стом. № 26 (1).-2013.
5. Амонова Ш.Э., Карабаев Х.Е., Умаров Х.У., Шомуротов Ш.Ш. Актуальные проблемы детской риносинуситов. // Педиатрический журнал. 2019. № 2. – С.24-28.
6. Хушвакова Н.Ж., Хамракулова Н.О., Очилов Т.М. Анализ результатов больных с хроническим одонтогенными верхнечелюстными синуситами // Научный обозреватель. – 2019. – С. 33-36.
7. Д.У. Хамидов, Н.Ж., Хушвакова, Н.О.Хамракулова. Оптимизация лечения и прогнозирование патологических состояний носа у больных после уранопластики // Достижение науки о образования -2020. СТР 37-40.
8. Nilufar Jurakulovna Khushvakova, Nargiza Orzuevna Khamrakulova. Local complex treatment experience for patients with chronic purulent otitis media // CBU International Conference Proceedings 3, 444-446.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000